

ПОВЫШЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ НИЗКОКАЛОРИЙНЫХ МАРГАРИНОВ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИХ ПРОИЗВОДСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

Н.Н.Сабилова, К.Х.Мажидов, Н.К.Мажидова, С.Ж.Комилова

Бухарский Государственный технологический университет

Узбекистан. г.Бухара. К.Муртазов, 15.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15617653>

***Аннотация.** Исследованы рецептуры низкокалорийных маргаринов использованием масел, полученные переработкой лекарственного растительного сырья. Достигнуто повышение качества и функциональных свойств жидких маргаринов оценены особенности технологических стадий производства низкокалорийных маргаринов. Предложены новые рецептуры маргаринов с использованием льняного масла, и масло извлеченное из шиповникового сырья. Результаты исследования позволили обеспечить пищевую ценность функциональные свойства новых видов маргариновой продукции.*

***Ключевые слова:** низкокалорийные маргарины, технология производства, рецептурные компоненты, льняное масло, масло шиповника, функциональные свойства, качественные показатели, физико-химическая характеристика.*

Введение. Маргарин представляет собой эмульсионный жировой продукт [1-3]. Под эмульсией понимают однородные по внешнему виду системы, в которых один из основных компонентов (дисперсная фаза) распределен в другом (дисперсионной среде) в виде мельчайших частиц (капель) [4].

Известны эмульсии смешанного типа, которые образуются при высокой концентрации масла (жира) в воде [5].

Эмульсии агрегативно неустойчивы из-за избытка свободной энергии на межфазной поверхности, что проявляется в самопроизвольной коалесценции отдельных капель жидкости друг с другом [6].

Применение эмульгаторов и растительных масел с функционально составляющими компонентами позволяет значительно расширить ассортимент маргаринов, в том числе с заранее заданными свойствами [7-8].

При производстве маргарина стремятся получить высоко-или низкоконцентрированные эмульсии типа «вода в масле», мелкодисперсные, устойчивые при высоких температурах.

Жировая основа маргарина представляет собой многокомпонентную смесь ацилгли-церингов с различными физико-химическими свойствами.

С учетом этого предварительные исследования были проведены по анализу и оценке растительного сырья.

В качестве растительных масел содержащие вещества характеризующиеся с функциональными свойствами были выбраны льняное масло и масло получаемое из семян шиповника.

Масло шиповника получали путем холодного прессования семян плодов этого растения (табл.1.). Цвет масла может варьироваться в зависимости от сорта шиповника от золотисто-розового до темно-оранжевого. Чем темнее цвет, тем больше в нем каротиноидов.

Помимо каротиноидов, масло шиповника содержал в высокой концентрации:

Жирорастворимой формы витамина С, трансретиноевой кислоты, токоферолов, функциональных жирных кислот флавоноидов и другие вещества. Масло шиповника содержал также большое количество антиоксидантов.

Таблица 1.

Жирно-кислотный состав масел из семян шиповника

Жирные кислоты	Количественное содержание, %
Линолевая	35,0-60,0 %
Линоленовая	25,0-50,0 %
Олеиновая	10,0-20,0 %
Пальмитиновая	2,0-10,0 %
Стеариновая	1,0-7,0 %
Эйкозеновая	3,5 %
Арахидоновая	2,0 %

Льняное масло является одним из наилучших источников Омега-3 жирных кислот. (табл.2,3 и 4.)

Льняное масло имеет низкий уровень насыщенных и транс жирных кислот, а также богато полиненасыщенными жирными кислотами, включая альфа-линоленовую кислоту.

В последние годы возрос интерес к использованию льняного масла в пищу в связи с его лечебными свойствами, обусловленными высоким содержанием линоленовой кислоты (Омега-6).

В таблице 2. приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 г сырья.

Таблица 2

Функциональные характеристики льняного сырья.

Компоненты	Количество
Ненасыщенные жирные кислоты	
Омега-3 (линоленовая кислота)	44-61%
Омега-6 (линолевая кислота)	15-30 %
Омега-9 (олеиновая кислота)	13-29 %
Насыщенные жирные кислоты	9-11%
Витамины и микроэлементы	
Витамин У (токоферол)	17,5 г
Витамин В9 (фолиевая кислота)	0,2 г
Витамин В4	0,2 г
Йод, калий, цинк	по 0,1 г
Вода	0,1 г

Белки	0
Жиры	99,8 г
Углеводы	0
Калорийность 100 г: 884 ккал	

Таблица 3

**Жирно-кислотный состав и физико-химические характеристики
льняного масла**

Название кислоты	Содержание, г на 100 г масле, г
Пальмитолеиновая C _{16:1} (ω-7)	0,10
Олеиновая C _{18:1} (ω-9)	18,300-20,198
Линолевая C _{18:2} (ω-6)	12,701-14,300
Линоленовая C _{18:3} (ω-3)	53,304-53,400
Вязкость Па·с	0,0527-0,0530
Коэффициент преломления, при 20°C	1,480-1,487

Таблица 4

Химический состав питательных веществ и фито химикатов в льняном сырье

Питательные вещества/биоактивные соединения	Количество/100 г семян	Питательные вещества/биоактивные соединения	Количество/100 г семян
углеводы	29,0 г	биотин	6 мг
белка	20,0 г	α-токоферол ^b	7 мг
Всего жиров	41,0 г	δ-токоферол ^b	10 мг
Линоленовая кислота	23,0 г	γ-токоферол ^b	552 мг
Пищевые волокна	28,0 г	кальций	236 мг
lignans	10-2 600 мг	медь	1 мг
Аскорбиновая кислота	0,50 мг	магниевый	431 мг
Тиамин	0,53 мг	марганца	3 мг
Рибофлавин	0,23 мг	фосфор	622 мг
Ниацин	3,21 мг	калий	831 мг
пиридоксин	0,61 мг	натрий	27 мг
Пантотеновая кислота	0,57 мг	цинк	4 мг
Фолиевая кислота	112 мг		

Технология производство низкокалорийных маргаринов с уменьшенным содержанием животных жиров позволяют ограничить холестеринобразующие продукты, к которым относят животные жиры.

Производство низкокалорийных видов маргаринов — осуществлялось на линиях, предусматривающих последовательное выполнение всех необходимых технологических операций.

Рис.1. Технологические стадии производства низкокалорийных маргаринов

В таблице 5. приведены технологические режимы производства низкокалорийных маргаринов.

Таблица 5.

Технологические режимы производства низкокалорийных маргаринов функционального назначения

Наименование технологической стадии и технологического режима	Значение технологического режима
1. Подготовка компонентов жировой основы:	
1.1. Темперирование: температура, °С	38-40
1.2. Получение композиционной смеси в соответствии с разработанной рецептурой: температура, °С	38-40
время перемешивания, мин.	до получения гомогенной смеси
2. Подготовка эмульгатора и структуратора:	
2.1. Смешивание лецитина с водой: Соотношение лецитин:вода	1:5
температура, °С	60
2.2. Смешивание альгината натрия с	

водой: Соотношение альгинат натрия:вода температура, °С 3.Подготовка солевого раствора: температура, °С концентрация раствора, % 4.Смешивание и темперирование жировой и водной фаз (получение грубой эмульсии): температура, °С время, мин 5.Пастеризация грубой эмульсии: температура, °С 6.Охлаждение грубой эмульсии: температура, °С 7.Переохлаждение, совмещенное с механической обработкой (получение тонкодисперсной эмульсии): температура, °С 8.Декристаллизация: температура, °С 9.Кристаллизация: температура, °С	1:5 40 45-50 24-26 38-40 20 75-85 38-40 10-13 10-13 14-16
---	---

Количественное содержание составляющих компонентов новой рецептуры низкокалорийных жидких маргаринов приведены в табл.6.

таблица 6.

Рецептуры низкокалорийных маргаринов

Наименование рецептурного компонента	Содержание рецептурного компонента, %		
	Рекомендуемые рецептуры		Известная (30%-ный)
	1 (28%-ный)	2 (35%-ный)	
1	2	3	4
Саломас марки 3 (t _{пл} =32..34 °С)	отсутствие		14,50
Рафинированное дезодорированное: хлопковое масло	5,00	6,25	14,50
Льняное масло	2,25	3,13	-
Масло шиповника	2,25	3,12	-
Рафинированное			

дезодорированное пальмовое масло ($t_{пл}=32..36^{\circ}C$)	15,00	19,50	отсутствие
Фосфолипидный продукт "ФЭИС"	3,00	3,00	отсутствие
Эмульгатор МГД+МГМ (1:1)	отсутствие		0,80
Фосфатидный концентрат	отсутствие		0,20
БАД "Янтарная"	2,0	1,5	отсутствие

Состав ингредиентов, определяющих функциональное назначение низкокалорийных маргаринов с использованием масел полученных переработкой лекарственного растительного сырья приведены в таблице 7.

Таблица 7.

Состав ингредиентов, определяющих функциональное назначение низкокалорийных маргаринов

Наименование функциональных ингредиентов	Маргарины полученные по рекомендуемым рецептурам		Контроль (30% ный)
	(28% ный)	(35% ный)	
Массовая доля, г/100г:			
Белков	0,53	0,41	0,08
Липидов, в том числе:	28,00	35,00	30,00
фосфолипидов	1,67	1,67	0,07
полиненасыщенных жирных кислот	10,06	12,07	10,21
углеводов, в том числе	1,47	1,26	0,14
пищевых волокон	0,85	0,65	отсут.
Массовая доля витаминов, мг/100г:			
С	0,20	0,15	0,04
Е	13,35	15,16	3,36
β-каротин	0,04	0,03	следы
В ₁	0,003	0,001	отсут.
В ₂	0,003	0,01	отсут.

Приготовленные жидкие ассортименты низкокалорийных маргаринов подвергались к анализу по органолептическим показателям и физико-химической характеристики. Результаты исследований представлены в таблице 8.

Таблица 8.

Органолептические и физико-химические показатели разработанных маргаринов

Наименование рецептурного компонента	Значение и характеристика показателя		
	Рекомендуемые рецептуры		Контроль
	(28%-ный)	(35%-ный)	(30%-ный)
Вкус и запах	Вкус и запах чистый, без посторонних привкусов и запахов		
Консистенция при 5 ⁰ С	Пластичная, однородная, легко намазываемая		
Цвет	Желтый, однородный по всей массе		
Кислотность, ⁰ Т	1,15	1,10	1,35
Дисперсность, % частиц: до 2 мкм от 2 до 5 мкм более 10 мкм	60,50	62,00	32,50
	32,00	32,80	46,80
	отсутствует	отсутствует	4,50
Перекисное число, ммоль ½ О/кг: свежеприготовленный 30 суток хранения при 10 ⁰ С 45 суток хранения при 10 ⁰ С	0,60	0,55	2,50
	4,55	4,30	9,80
	7,45	7,05	14,50

Таблица 9.

Балльная оценка органолептических показателей разработанных маргаринов

Наименование показателя	Значение и характеристика показателя							
	Максимальное количество баллов	Коэффициент весомости	Рекомендуемые рецептуры				Контроль	
			(28%-ный)		(35%-ный)		(30%-ный)	
			С	По	С	По	С	П
вежеработанные	сле 45 суток хранения при 10 ⁰ С	вежеработанные	сле 45 суток хранения при 10 ⁰ С	вежеработанные	осле 45 суток хранения при 10 ⁰ С			
Вкус и запах	2	0	1	19,9,7	1	19,9,9	1	14,8
Консистенция	2		1	15,5,8	1	15,5,9	1	12,4
Цвет	2		1	13,3,9	1	13,3,9	1	11,6
Сумма баллов	-	5	4	48,9,4	4	48,9,7	4	38,8

Одновременно проведена балльная оценка полученной продукции, методами использованными в практике маргаринового производства.

Результаты балльной оценки приведены в таблице 9.

Таким образом, использование растительных масел на основе лекарственного растительного сырья (шиповника и льня) обеспечили повышение качественных показателей и функциональных маргаринов.

Экспериментальные результаты этого направления позволили совершенствовать технологии производства готовая продукции и сократить некоторые стадии в непрерывном режиме.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арутюнян Н.С., Корнена Е.П., Янова Л.И. и др. Технология переработки жиров. -М.: Пищепромиздат, 1999.-452 с.
2. К.Х.Мажидов, М.Н.Рахимов, Б.С.Нуритдинов, Н.Н.Сабирова. The analysis and estimation of functional compounds of the phytogenesis // 11th International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds Book of Abstracts, Antalya, Turkey, 2015. PP-130.
3. ГОСТ Р 50457-92. Жиры и масла животные и растительные. – Введ. 1994-01-01. – М.: Госстандарт России, 2006. – 8 с.
4. Ливинская С.А., Бадер А.Р. Производство маргариновой продукции специального назначения // Изв.вузов.Пищ.технол. 2002, №5-6, с.31-32.
5. Павлоцкая Л.Ф., Дуденко Н.В., Эйдельман М.М. Физиология питания.-М.: Высшая школа, 1989.-368 с.
6. Абдурахимов С. А., Сабирова Н. Н. Применение полученных шортенинг жиров в маргариновой продукции //Universum: технические науки. – 2020. – №. 11-4 (80). – С. 9-11.
7. Nusratovna S. N., Halimovich M. K. Characteristics of new kinds of shortenings //Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. – 2018. – №. 11-12. – С. 16-19.
8. Маждов К. Х. и др. Методы определения содержания фракций твердых жиров в эмульсионных жирах //Пищевая промышленность. – 2017. – №. 1. – С. 56-58.
9. Sabirova N., Sadikova M. Shortenings based on hydrogenated cotton oils //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 390. – С. 02038.